

МОЛИЯ

ИЛМИЙ ЖУРНАЛ

2/2024

Муассис: Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Таҳририят ижодий жамоаси:

Бош муҳаррир: *А.Каримов*

Бош муҳаррир ўринбосари: *Н.Обломуродов*

Муҳаррир: *М.Хусанова*

Техник муҳаррир: *Н.Абдуллаев*

Журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси хузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2008 йил 24 мартда 0519-рақам билан рўйхатга олинган.

2008 йилдан нашр қилинади, бир йилда 6 марта чиқади.

Ўзбекистон ҳудудида тарқатилади.

«Молия» илмий журнали Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2013 йил 13 декабрдаги 201/3-сонли қарорига биноан иқтисод фанлари бўйича фан доктори илмий даражасига талабгорларнинг диссертация ишлари юзасидан илмий мақолалари эълон қилиниши зарур бўлган илмий журналлари рўйхатига киритилган.

Веб-сайт: *www.tfi.uz/Issues/Jmoliya*
e-mail: *moliya@tfi.uz*
Обуна индекси – 1204

Таҳририят манзили: 100084,
Тошкент ш., А.Темур кўчаси, 60^а-уй
Тел.: (+998 71) 234-66-89

ТАҲРИР КЕНГАШИ РАИСИ:

Т.З.ТЕШАБАЕВ – Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори,
иқтисод фанлари доктори, профессор.

ТАҲРИР КЕНГАШИ АЪЗОЛАРИ:

А.А.КАРИМОВ – Бош мухаррир, иқтисод фанлари доктори, профессор.

Н.Н.ОБЛОМУРОДОВ – Бош мухаррир ўринбосари, иқтисод фанлари номзоди.

М.Б.НУРМУРАТОВ – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки раиси.

Н.Х.ҲАЙДАРОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

А.Х.ИСЛАМКУЛОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Т.С.МАЛИКОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Э.Г.НАБИЕВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Б.Э.ТОШМУРОДОВА – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ш.З.АБДУЛЛАЕВА – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Б.Қ.ҲАМДАМОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

А.З.АВЛОҚУЛОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ж.И.КАРИМҚУЛОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ш.А.АЛЛАЯРОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ф.Т.МУХАМЕДОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Д.Р.РУСТАМОВ – иқтисод фанлари доктори, профессор.

И.К.ОЧИЛОВ – иқтисод фанлари доктори, доцент.

Х.М.ШЕННАЕВ – иқтисод фанлари доктори, доцент.

Э.Ў.ЭРГАШОВ – иқтисод фанлари доктори, доцент.

Т.М.БАЙМУРАТОВ – иқтисод фанлари номзоди, профессор.

Ё.С.ИЛҲАМОВА – иқтисод фанлари номзоди, профессор.

И.Г.КЕНЖАЕВ – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD.

Х.Д.ХЎЖАҚУЛОВ – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Х.ҚОБУЛОВ – иқтисод фанлари номзоди, профессор.

З.А.САГДУЛЛАЕВА – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Д.А.МИРЗАЕВ – техника фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

Е.Б.МАЛЕЙ – кандидат экономических наук, доцент Полоцкого Государственного университета, Беларусь.

ELCIN AYKAC ALP – Туркия, Истанбул Тижорат университети профессори.

ТАЕ-HYOUNG MUN – Жанубий Корея, Моквуон университети профессори.

Н.К. МУРАВИЦКАЯ – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

ASIF MANBUB KARIM – Малайзиянинг менежмент ва тадбиркорлик университети профессори.

МОЛИЯ ВА БЮДЖЕТ

J.B.Baltayev, M.O.Abrayeva. Moliyada fintech innovatsiyalari	5
F.G'.Kuldashv. O'zbekiston moliya tizimida mahalliy moliyaning o'ziga xos xususiyatlari.....	14
Sh.E.Sindarov, S.Q.Ro'zimatov. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotini barqarorlashtirishda sanoatlashirishning tutgan o'rni.....	22

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ

Ш.А.Пардаева. Стратегик бошқарув ҳисобида баланслаштирилган кўрсаткичлар тизими асосида бюджетлаштириш.....	30
И.И.Мелнев, Ф.И.Исмоилова. Аудиторлик хизматини ҳужжатлаштириш – аудиторлик хизмати сифатининг асосий талаби.....	38
Ф.К.Камолова. Современное состояние учета дебиторской задолженности в текстильных предприятиях.....	47
А.А.Каримов, С.М.Джуманиязова. Современные методы эффективного стратегического планирования и учета.....	53

БАНК ИШИ

Z.Z.Xudayberganova. Topical issues of the development of financial innovations in the banking sphere of Uzbekistan.....	63
Н.Ҳ.Шарипова. Банклар молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашда илгор хориж тажрибаси	69
J.R.Rustamov. Descriptive analysis of the non-performing loans in Uzbekistan.....	75

МЕНЕЖМЕНТ ВА МАРКЕТИНГ

D.A.Mirzayev, Sh.R.Toshniyozov. Sun'iy intellektning biznes va boshqaruv sohasiga ta'siri	82
F.M.Ithomjonova. Banklarda moliyaviy menejment tizimi.....	89
Ф.Т.Базарова. Адаптация международных маркетинговых стратегий для текстильной промышленности	96
Н.А.Ашва. Хорижий тажрибалар асосида ипакчилик корхоналарида инновацион фаолиятни бошқаришни такомиллаштириш	102
Sh.A.Allayarov, M.A.Yoqubov. Zamonaviy boshqaruv shartlarida korxonaning moliyaviy resurslarini shakllantirish va ulardan samarali foydalanishning xususiyatlari	108

СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ

З.О.Ахроров. Фойда солиги маъмуриятчилиги ва унинг корхона молиявий муносабатларига таъсири.....	114
---	-----

UO'T 336.71/004

Mirzayev Dilshod Aminovich,

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Axborot tizimlari
va raqamli texnologiyalar" kafedrasida dotsenti, PhD.*

E-mail: dilshod210479@gmail.com

Toshniyozov Sherali Kamoliddin o'g'li,

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Axborot tizimlari
va raqamli texnologiyalar" kafedrasida assistenti*

E-mail: anonimsherali@gmail.com

SUN'IY INTELEKTNING BIZNES VA BOSHQARUV SOHASIGA TA'SIRI

Мирзаев Дилшод Аминович,

*Ташкентский государственный экономический университет, PhD,
доцент кафедры «Информационные системы и цифровые технологии»*

E-mail: anonimsherali@gmail.com

Тошнӣёзов Шерали Камолиддин угли,

*Ташкентский государственный экономический университет,
ассистент кафедры «Информационные системы и цифровые технологии»*

E-mail: anonimsherali@gmail.com

**ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА БИЗНЕС И
МЕНЕДЖМЕНТ**

Mirzaev Dilshod Aminovich,

*Tashkent State University of Economics PhD, associate professor of
the department "Information systems and digital technologies"*

E-mail: dilshod210479@gmail.com

Toshniyozov Sherali Kamoliddin ugli,

*Tashkent State University of Economics assistant of
the department "Information systems and digital technologies"*

E-mail: anonimsherali@gmail.com

**IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON BUSINESS AND
MANAGEMENT**

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellektning jadal rivojlanishi bilan ushu texnologiyaning biznes va boshqaruv sohasiga qanday yordam berishi va qanday xalaqit berishi haqidagi munozaralarga aniqlik kiritilgan. Ba'zi mutaxassislar bu ishni qanday qo'llab-

quvvatlashi mumkinligini tushuntirishadi, boshqalari esa ko'plab qiyinchiliklar paydo bo'lishidan xavotirining sabablari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: sun'iy intellekt, mashinali o'qitish, biznes, biznesni boshqarish, kompaniya.

Аннотация. В данной статье разъясняются дискуссии о том, как эта технология может помочь и помешать бизнесу и сфере управления в связи с быстрым развитием искусственного интеллекта. Некоторые эксперты объясняют, как это может поддержать работу, в то время как другие приводят причины, по которым они обеспокоены возникновением множества трудностей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, бизнес, управление бизнесом, компания.

Annotation. This article sheds light on the debate about how AI will help and hinder business and management as the technology advances rapidly. Some experts explain how it can support the work, while others have given reasons to worry that many difficulties will arise.

Key words: artificial intelligence, machine learning, business, business management, company.

Kirish

Bugungi kunda kelib sun'iy intellektga (SI) asoslangan zamonaviy tashkilotlarning boshqaruv tizimi, xususan, HR-sohasi raqamli innovatsion transformatsiyaning muqarrar ta'siri ostida: biznes-tahlil, sun'iy intellekt va boshqa ilg'or texnologiyalar tobora ommalashib bormoqda [1].

Sun'iy intellekt haqidagi ilmiy bilimlar sohasi XX asrning o'rtalarida shakllangan, ammo bu yo'nalishdagi ishlar ancha vaqtlardan beri olib borilgan. 1950-yillardan boshlab zamonaviy sun'iy intellekt tizimlarining shakllari haqida aytish mumkin. SIning rivojlanish bosqichlari quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

Sun'iy intellektning rivojlanish bosqichlari¹

Rivojlanish davrlari	Xususiyatlari
Neyron va neyron tarmoqlar (1950-y.)	Bu sof hisoblash xarakteridagi muammolarni hal qilish uchun birinchi ketma-ket mashinalarning paydo bo'lishi bilan bog'liq

Evristik qidiruv (1960-y.)	“Intellekt” mashinaga qidiruv, saralash va ma'lumotlarni umumlashtirish uchun oddiy operatsiyalar qo'shildi. Bu inson faoliyatini avtomatlashtirish vazifalarini ishlab chiqish va tushinishda yangi boshlanish nuqtasi bo'ldi
Bilimni taqdim etish (1970-y.)	Olimlar muammolarni hal qilish uchun qiziqarli algoritmlarni sintez qilish uchun bilimning muhimligini tushundilar
O'quv mashinalari (1980-y.)	SI rivojlanishining to'rtinchi bosqichi yutuq bo'ldi. Ekspert tizimlarining paydo bo'lishi bilan dunyoda intellektual texnologiyalarni rivojlantirishning prinsipial yangi bosqichi boshlandi
Avtomatlashtirilgan va qayta ishlash tarmoqlari (1990-y.)	Aloqa tizimlarining ortib borayotgan murakkabligi va hal qilinayotgan vazifalar qo'llab-quvvatlovchi dasturiy ta'minot tizimlarining sifat jihatidan yangi “intellect” darajasini talab qildi

¹ Muallif ishlanmasi

Robototexnika (2000-y.)	Robotlarni qo'llash doirasi juda keng va avtonom maysao'roq mashinalari va changyutgichlardan tortib, harbiy va kosmik texnologiyalarning zamonaviy model-larigacha
Singulyarlik (2008-yildan hozirgi kungacha)	SI va o'z-o'zini takrorlaydigan mashinalarni yaratish, odamlarning kompyuterlar bilan integratsiyalashuvi yoki biotexnologiya orqali inson miyasining imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirish

“Intellekt” tushunchasi lotincha intellectus - aql, aql, aql, fikrlash qobiliyatlari soʻzidan olingan. 1980-yillarning boshlarida hisoblash nazariyasi boʻyicha olimlar Barr va Faygenbaum sunʼiy intellektning quyidagi taʼrifini taklif qilishdi: Sunʼiy intellekt - bu aqlli kompyuter tizimlarini ishlab chiqish bilan shugʻullanadigan informatika sohasi, yaʼni biz anʼanaviy ravishda inson ongi bilan bogʻlaydigan, tilni tushunish qobiliyatiga ega boʻlgan tizimlarni oʻrganish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish va h.k.

SI elementlariga avtomatik loyihalash tizimlari, tabiiy til aloqasi, vizual axborotni qayta ishlash, nutq aloqasi va ekspert tizimlari kiradi. Quyidagi jadvalda SIni qoʻllashning baʼzi sohalarini keltiramiz (2-jadval). Bizga maʼlumki, SI texnologiyalari tashkilot faoliyatining deyarli barcha sohalariga kirib borgan.

2-jadval

Sunʼiy intellektni qoʻllash sohalarini²

Qoʻllanish sohasi	Xususiyatlari
Tibbiyot	Muntazam sogʻliqni saqlash diagnostikasi, dori-darmonlarni ishlab chiqish, telemeditsina

² Muallif ishlanmasi

Taʼlim	Talabalarni baholashning xolisligi, individual dasturlar
Moliya	Firibgarlikning oldini olish, mijozlarga xizmat koʻrsatish, bank harakatlarining qonuniyligini nazorat qilish
Transport	Yoʻl harakati xavfsizligi, onlayn tashish jadvali, tirbandlikni yumshatish
Boshqaruv	Biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish
Xodimlarni boshqarish va boshqalar	Xodimlarga boʻlgan talabni prognozlash va rejalashtirish, nomzodlarni qidirish va tanlash, xodimlarni baholash

Korxonaning zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimi zamonaviy axborot texnologiyalarining ishlashi, biznes maqsadlarini roʻyobga chiqarish uchun integratsiya muhiti hisoblanadi. Bitta axborot tizimi doirasida turli boshqaruv funksiyalarini avtomatlashtiruvchi va boshqaruvning turli bosqichlaridagi qaror qabul qilish jarayonida tayyorgarlik bosqichida faol qoʻllanuvchi oʻnlab axborot tizimlar ishlatilishi mumkin.

Sunʼiy intellekt kompaniyalarga katta foyda keltirishi mumkin. Masalan, Capgemini Consulting tadqiqoti shuni koʻrsatadiki, sunʼiy intellekt texnologiyasidan foydalanadigan 4 ta tashkilotdan 3 tasi yangi mahsulot va xizmatlar savdosini 10 foizdan koʻproqqa oshirishga muvaffaq boʻlgan [2].

Mashinali oʻqitish texnologiyalarining yoki kengroq qaraydigan boʻlsak sunʼiy intellekt inson faoliyatining turli sohalariga kirib borishi endi ilmiy fantastika sohasi emas, balki bizning davrimiz haqiqatining bir qismidir. Afsuski, koʻplab mutaxassislar uning amaliy foydalari va qoʻllanilishiga eʼtibor qaratish oʻrniga, uning biznes va boshqaruv sohasi hamda odamlarga taʼsirini eʼtiborsiz qoldirmoqdalar.

Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish biznes va mijozlar o'rtasidagi aloqani yaxshilaydi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, sun'iy intellekt biznes va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi, chunki bu xulq-atvor motivlarini mazmunli tahlil qiladigan yagona texnologiya bo'lib, uni keng miqyosda va tez bajaradi.

Sun'iy intellektdan biznes va boshqaruvda foydalanishda katta imkoniyatlar mavjud. Avvalo, bu ma'muriy va kundalik vazifalarni avtomatlashtirishga taalluqli bo'lib, har qanday kompaniyaning xodimi har kunlik ish vaqtining o'rtachasi katta qismini uchrashuvlarni eslatish, takliflarni shakllantirish va ularni yuborish, hisobotlarni to'ldirish va h.k. kabi muntazam vazifalarga sarflaydi. Sun'iy intellektni joriy etish takroriy vazifalarni amalda avtomatlashtirishga va muhim ishlarga vaqt ajratishga imkon beradi.

Hozirgi vaqtda texnologiya gigantlarining aksariyati allaqachon ko'p vaqt talab qiladigan muammolarni hal qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Ushbu sun'iy intellektga asoslangan yechimlarni amalga oshirishga shoshilmayotgan kompaniyalar raqobat nuqtayi nazaridan noqulay ahvolda tushib qolishadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Sun'iy intellekt biznes va boshqaruv sohasida tobora kengroq va keng qamrovli foydalanishni topmoqda. Bundan tashqari, sun'iy intellekt aynan shu sohalar uchun yaratilgan va eng mos keladiganga o'xshaydi. Hatto bizning davrimizda ham sun'iy intellekt va boshqaruv juda o'ziga xos simbiozda birga yashay boshladi. Albatta, kelajak ularning o'zaro munosabatlari uchun yangi zamin yaratadi va ular egizak aka-uka bo'lishadi.

Styuart Armstrong, Kay sotala va Shin Oheygeartay adabiy manbalarni sinchkovlik

bilan o'rganib chiqqandan so'ng, sun'iy intellektning kelajakdagi rivojlanishini bashorat qilish uchun quyidagi oltita usul mavjudligini va qo'llanilishini aniqladilar [3]:

Uch tadqiqotchi, shuningdek, ko'pincha mualliflar sun'iy kelajakdagi rivojlanishi haqidagi bashoratlarida turli usullarni aralashtirishlarini va o'ziga xos eklektizm paydo bo'lishini ta'kidladilar. Yuqorida aytib o'tilgan oltita usulning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega, ularning hech biri boshqalardan ustun emas.

Texnologiya va ilm-fanni o'rganishga ixtisoslashgan BCC Research tadqiqot kompaniyasining ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda aqlli mashinalarning global bozori 6,6 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Xuddi shu kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda sun'iy intellekt bo'yicha global bozor hajmi 15 milliard AQSH dollarini tashkil etdi va 2016-yildan 2021-yilgacha yillik o'sish 15 foizni tashkil etdi.

Sun'iy intellekt sektoridagi kelajakdagi jahon bozorining deyarli barcha tadqiqotchilari 2008–2013-yillarda eng kuchli namoyon bo'lgan global iqtisodiy inqiroz bu sohaga deyarli ta'sir ko'rsatmadi, degan fikrda. Yaqin kelajakda investitsiyalar va daromadlar faqat bitta tendensiyani – o'sishni namoyish etadi degan fikr ustunlik qiladi.

Aaron Sloman va Brayan Logan yirik biznes kompaniyalarini odamlar (menejerlar) emas, balki dasturiy ta'minot agentlari guruhi (guruhlari) boshqaradigan kun yaqin emasligiga aminlar [4]. Ikki tadqiqotchining fikriga ko'ra, ushbu dastur agentlari guruhlari kompaniyalarda metamenagment (metamenagment) deb nomlangan faoliyatni amalga oshiradilar, bu quyidagi harakatlarni qamrab oladi:

• turli abstraksiya darajalarida sensor ma'lumotlarini tahlil qilish va talqin qilish; yangi motivlarni yaratish;

• motivlarni baholash va qaysi birini amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilish;

• amalga oshirish rejalarini tuzish;

• qaysi rejalarni darhol amalga oshirish, qaysi birini kechiktirish va qaysi birini rad etish uchun qaror qabul qilish;

• yangi modellar va toifalarni o'rganish va o'tgan natijalarni baholash;

• boshqa agentlarning xatti-harakatlarini talqin qilish va urinishlar;

• boshqalarga;

• boshqa ko'plab vazifalar va harakatlarni bajarish.

Tadqiqot metodologiyasi

Sun'iy intellekt xizmatlarini joriy etish bilan biznes va boshqaruv jarayonlarida inson kapitalini to'liq almashtirish emas, balki inson mehnati samaradorligini va umuman biznes samaradorligini oshirishda xorijiy mutaxassislarning taklif etilgan g'oyalari tahlil qilinib, mualliflar tomonidan keltirilgan xulosalar induksiya va deduksiya, taqqoslash, adabiyotlar tahlili kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

XXI asr boshida boshqaruv va biznes doirasida parallel ravishda uch xil tur (boshqaruvning fundamental paradigmalari sifatida) mavjud bo'lib, ular sun'iy intellektning kirib borishi va rivojlanishiga turlicha ta'sir ko'rsatadi, degan tezis ishonchli tarzda qo'llab-quvvatlanadi. Aslida uning tarixiy evolutsiyasini belgilaydigan hukumatning uchta o'ziga xos turi mavjud: klassik hukumat, zamonaviy hukumat va Postmodern hukumat (1-rasm).

1. Sabab-oqibat modellari
2. Asossiz modellar
3. Yon ko'rinish
4. Falsafiy dalillar
5. Ekspert bahosi
6. Yon ekspert xulosasi emas o'rinish

1-rasm. Biznesni boshqarish turlari³

Boshqaruvning uch turi ham mustaqil ravishda, ham simbioz va konvergensiya orqali bir-biriga bog'langan, ammo raqobat va qarama-qarshilikka asoslangan. Hozirgi kunda klassik menejment asta-sekin yo'q bo'lib bormoqda, zamonaviy menejment asosan ilmiy va amaliy asosiy oqimdir va Postmodern menejment o'zining birinchi, ammo allaqachon ishonchli qadamlarini tashlamoqda.

Sun'iy intellekt bilan o'zaro bog'liqligidagi har bir boshqaruv turibiz tomonidan bir xil tarzda taqdim etiladi va talqin qilinadi, bu aniq taqqoslash imkonini beradi.

Bunday holda, tavsif va tahlilning quyidagi uchta elementi qo'llaniladi:

- asos;
- tushuntirish
- kirib borishi va rivojlanishiga ta'siri.

Sun'iy intellektning tarixiy rivojlanishini tahlil intellektning tabiati va asosiy xususiyatlari haqidagi muhim savolni unutmasdan, ushbu hodisa jadal rivojlanish bosqichida ekanligi va insoniyat jamiyatlarini va ularning rivojlanishini tanib bo'lmaydigan darajada o'zgartiradigan innovatsion elementlarga ega ekanligi aniqlandi. Sun'iy kelajagimiz fantastika bashoratlaridan unchalik uzoq emas.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz:

Sidan foydalanish mijozlarga qanday foyda keltiradi? Avvalo, sun'iy intellekt kontent narxлари va sifatini yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, u videotasvirda

³ Muallif ishlanmasi.

foydalanishni topadi va turli xil kadrlar tayyorlash uchun ko'plab resurslarni tejaydi. sun'iy intellektni biznesga kiritish haqida gap ketganda, ko'pchilik rahbarlar ikki guruhga bo'lingan. Ba'zilar ushbu turdagi texnikani e'tiborsiz qoldiradilar, bu ularning biznesida qo'llanilmaydi deb hisoblashadi. Boshqalar esa, sun'iy intellekt ish jarayonida odamni almashtirishi mumkinligiga ishonganliklari sababli, ma'lum darajada tashvishlanadilar. Ushbu ishbilarmonlarning bir nechitasi buni foyda deb bilishadi – chatbot zerikarli va monoton faoliyatda odamni almashtirishi mumkin va shu bilan unga yangi narsalarni sinab ko'rish va o'z imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish imkoniyatini beradi [5].

O'z kompaniyalarida sun'iy kerak? Sun'iy intellektga kelsak, tushuntirish mashg'ulotlarini o'tkazishning ma'nosi yo'q, chunki bu allaqachon ma'lum. Odamlar haqiqiy foyda nima ekanligini va nima uchun texnologiya tahdid emas, balki imkoniyat ekanligini tushunganlarida suhbatni boshlash juda muhimdir. Ko'pgina kompaniyalar quyidagi tizimni qo'llashadi. Ular *X* hamkasbiga ertasi kundun boshlab uning yangi yordamchisi bo'lishini aytishadi. Ular, albatta, sun'iy intellektni anglatadi. Uning mavjudligidan foyda ko'rishini mumkinmi yoki yo'qmi, uning ish sifatiga va umuman jamoada bo'lishiga bog'liq. Aytgancha, bir necha yil oldin, elektron kalkulatorlar, keyin kompyuterlar va Internet taqdim etilganda, odamlar ham qiyin muammolarga duch kelishdi. Ammo keyinchalik bu texnologiyalar ishlashga yordam berayotgani hammaga ayon bo'ldi. Hozir ham xuddi shunday. Bu yerda sun'iy intellekt odamlar e'tibordan chetda qoldiradigan faoliyat jihatlarini ham ko'rsatishi mumkinligini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak.

Sun'iy intellektdan to'liq foydalanish uchun menejerlar va xodimlar qanday vakolatlarni rivojlantirishlari kerak? Ikkala tomon ham kutgan vakolatlar eng to'g'ri

manbalarni topish va ularni ishingizda ishlatish imkoniyatiga ega bo'lishdir. Yuqorida aytib o'tganimdek, botdan foydalanish va uning afzalliklari haqida o'ylash muhim emas. Munozaralarni o'tkazish uchun tajriba kerak. Menejerlardan talab qilinadigan vakolatlar – bu o'z biznesidagi texnologiyalarni qanday qilib to'g'ri topshirishni va ulardan maksimal darajada foydalanishni bilishdir. Agar ular buni o'zlashtirsalar, shundagina ular hamkasblariga dars berish huquqiga ega bo'ladilar [6].

Sun'iy intellektni amalga oshirishda biznes qanday qiyinchiliklarga duch keladi? Asosiy qiyinchilik shundaki, g'oyalar va loyihalarni amalga oshirishda siz juda tez harakat qilishingiz kerak. Agar bu sodir bo'lmasa, kompaniyaning raqobatchisi sizni ortda qoldirishi, sun'iy intellekt bilan yaxshiroq narsani tayyorlashi va shu bilan mijozlarni "o'g'irlashi" mumkin. Ayniqsa, agar ikkita kompaniya biznesning yaqin sohalarida rivojlansa, sun'iy intellektni qabul qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Jamoa va iste'dodlarni kompaniya ichida saqlash muammosi rahbarlarni yana bir qiyinchilikka duchor qiladi. Chunki raqobatchilardan biri sun'iy intellektga ega bo'lish orqali yuqori maosh va kamroq majburiyatlarga ega ish joyini taklif qilishi mumkin [7].

Xulosa

Sun'iy intellektdan foydalanish asta-sekin biznesning barcha sohalarida zaruratga aylanib bormoqda. Savol shundaki, kim birinchilardan bo'lib zamonaviy texnologiyalarni joriy qiladi va tezkor natijaga erishadi va kim hech bo'lmaganda bozorda qolish uchun eng oxirida o'zini tortadi.

Maqolada mahsulot va xizmatlarga SIni joriy etish bilan bog'liq masalalarda ba'zi muhim o'zgarishlar ko'rib chiqilib,

SI texnologiyalaridan foydalanish tashkilot biznes modelining barcha bloklariga ta'sir qilishi mumkinligi asoslab berildi. SIning biznes va boshqaruv modelini shakllantirishda ta'sir etuvchi misollari keltirilgan, ammo SI tizimining noto'g'ri konfiguratsiyasi yoki texnologiyaga investitsiyalarni noto'g'ri hisoblash bilan bog'liq xavflar ham mavjud, chunki qulay amalga oshirish yangi infratuzilmani qurishni hamda SI sohasida malakali xodimlarni o'qitish yoki yollashni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, tahlillar natijasida SI tomonidan innovatsion mahsulotlarga

qo'shilgan yangi funksiyalar va xizmatlar hamda ular bilan bog'liq biznes modelidagi o'zgarishlar haqidagi tushunchamizni yaxshilashga, ushbu funksiyalar jalb qilingan axborot texnologiyalari, inson resurslari, vakolatlari nuqtayi nazaridan qanday amalga oshirilishi va tashkil etilishini o'rganish imkonini berishi bilan real hayotdagi kompaniyalardagi ma'lumotlar manbalari, shuningdek, tashkilotlarga barqaror biznes modellarini yaratishda va kelajakda sun'iy intellektni iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli qo'llashni rejalashtirishda yordam berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Akayev A.A., Kenjabayev A.T., Ilhamova Y.S., Jumaniyozova M.Y. Iqtisodiyotda axborot komplekslari va texnologiyalari. Darslik. T.- "Fan va texnologiya". 2019, 448- bet.
2. Andreeva, A., Yolova G., Dimitrova, D. (2019). Artificial intellect – Regulatory Framework and Challenges Facing the Labour Market. // Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp. 74-77.
3. Armstrong, Stuart, and Kaj Sotala. 2012. "How We're Predicting AI—or Failing To." In Beyond AI: Artificial Dreams, edited by Jan Romportl, Pavel Ircing, Eva Zackova, Michal Polak, and Radek Schuster, 52–75.
4. Aaron Sloman and Brian Logan (1997). "Synthetic minds" Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents, pp. 534-535.
5. Acemoglu, D., Restrepo, P. (2020). The wrong kind of AI? Artificial intelligence and the future of labor demand. // Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 13(1), pp. 25-35
6. BUSINESS WIRE. (2016). Artificial Intelligence Revenue to Reach \$36.8 Billion Worldwide by 2025, According to Tractica. August 25, 2016
7. Servoz, M. (2019). The future of work? Work of the future! On how artificial intelligence, robotics and automation are transforming jobs and the economy in Europe. Publications office of the European Union, DOI 10.2872/913422.